

OS BUCHDENS – Nova lokalna razvojna panoga na osnovi mejic: lesni briketi

Vsebina

Mejice se trenutno na lokalni ravni uporablja v dveh panogah: les za ogrevanje in kurjavo (lesni sekanci za ogrevanje) in lesna biomasa (kot zastirka). Kakorkoli, znaten delež tega materiala ni združljiv s proizvodnjo kakovostnega goriva. Cilj projekta je tako sodelovati z vsemi udeleženi stranmi, da bi preučili, kako je mogoče reciklirati presejan drobljen les z vzpostavitvijo lokalnega kanala za proizvodnjo lesnih briketov.

Združenje Cuma (Zadruga za uporabo kmetijske opreme v Zahodni Normandiji) vodi lokalni agrokulturni program vrednotenja mejic. V oddelku Manche je projekt organiziran v sodelovanju z združenjem Ecovaloris Cuma (izdelava lesnih sekancev), lokalnimi združenji Cuma (skladiščne ploščadi) in združenjem Haiecobois (trženje lesnih sekancev lokalnim kotlovnice, šolam in lokalnim oblastem).

Projekt ima tako tehnično komponento, kot tudi komponento lokalnega razvoja, ki vključuje lokalne akterje. Podlaga, ki si jo delijo deležniki projekta, temelji na skupni viziji zavezanosti lokalnemu razvoju lokalnih virov, s poudarkom na okolju, socialnih vprašanjih in ustvarjanju podjetij.

Cilji

Cilj operativne skupine (OS) tega projekta je vzpostaviti lokalno dobavno verigo lesnih briketov (drobljen les in stranski proizvodi presejanja drobljenega lesa) z uporabo lesa iz mejic, ki so ga pridobili kmetovalci kot del pristopa krožnega gospodarstva. Proučevan tip naložbe bo dostopen majhnim proizvodnim delavnicam in bo temeljil na agrikulturnem in združnem tipu organiziranosti in bo ustanovljen skupaj z lokalno Cumo. Študija izvedljivosti projekta zajema tehnične, ekonomske in družbene vidike. Poleg tehničnega preizkusa na briketni stiskalnici in tržne študije so partnerji OS in drugi deležniki ustanovili združenje »In Fine Haie«, katerega cilj je ustvarjanje vrednosti ustanoviteljem in partnerjem, ustvarjanje naložb

v predelavo in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest na tem področju. Poslanstvo vsakega partnerja je zagotavljanje surovin po drobljenju v skladu s skupnimi vrednotami in vizijo.

Rezultati

Ta sektor bi dopolnjeval področje lesnih sekancev in bi s povečanjem tržnih možnosti okrepil ekonomsko uspešnost lokalnega sektorja lesa za ogrevanje in kurjavo. Preučevana vrsta naložbe bo dostopna majhnim proizvodnim enotam in bo temeljila na agrikulturni in združni vrsti organizacije, ki bo ustanovljena v lokalni Cumi. Končni porabniki so zasebni posamezniki, ki uporabljajo peč na drva. Preučevane točke:

1 Študija inventarja

Ugotovljene so bile količine in so na voljo kljub pomankanju prodajnih mest lesa iz mejic. Preučuje se več virov nekmetijske ponudbe. Te vire je težko identificirati, vendar predstavljajo ekonomsko zanimiv vir za projekt. Večinoma gre za občasne vire, ki zahtevajo velike skladiščne zmogljivosti. Viri, povezani z zasebniki, razen občasnih stikov še niso bili raziskani.

2 Tehnični preizkusi briketne stiskalnice

Preizkus je bil v polnem obsegu izveden 20. 5. 2019 v mestu Le Touquet. Ta preizkus je potrdil tehnično izvedljivost projekta z uporabo kmetijskih surovin. Briketiranje je bilo izvedeno v sodelovanju s podjetjem Agriopal.

Ti preizkusi so pokazali, da:

- je izdelek enostaven za uporabo,
- je hidravlični sistem stiskanja ustrezal potrebam,
- vzorci so bili poslani na analizo (laboratorij SOCOR) za preverjanje kakovosti izdelka (fizikalno-kemijske meritve, energijske lastnosti).

3 Tehnična in ekonomska študija

Stroški opreme so bili ocenjeni, vendar je še vedno potrebno izpopolniti določene izračune. Proizvodnja lesnih briketov je v kratkem ciklu potrebna količina približno 2500 ton za amortizacijo stroja. Cena stroja se giblje med 250 000 € in 500 000 €, odvisno od potreb.

4 Organizacija proizvodnje

Za regijo Manche in upoštevajoč razpoložljive tehnične vire, bi se proizvodnji obrat nahajal v osrednjem delu regije Manche. Postavljen mora biti v bližini sušilnice (in anaerobnega digestorija).

Projekt temelji tudi na komplementarnem delu s presejanjem lesa na Haiecobois skladišču drobljenega lesa z namenom pridobitve drobnih delcev/ostankov, ki nastanejo pri prebiranju.

Projekt In Fine Haie združuje štiri akterje: združenje Haiecobois, posameznega akterja, združenje Steve (teritorialna služba za vzdrževanje in izboljšanje območja) in združenje IPE Environnement (IPE: pobuda za zaposlovanje na področju okolja).

Prednosti in slabosti / Nacionalni vidiki

Ta OS nam je omogočila potrditev izvedljivosti lokalne industrije, ki proizvaja lesne brikete iz lokalnih virov.

Težava takega projekta je v spodbuditvi akterjev in v tem, da se najde ter organizira čas, potreben za načrtovanje projekta in strukturiranje dejavnosti.

Zveza Cuma v Zahodni Normandiji podpira lokalne strukture pri njihovih teritorialnih projektih in delo, ki se je začelo s programom BUCHDENS se je razširilo dlje od zgolj lesnih briketov. V okviru projekta za razvoj mejic so kmetovalci združili moči s projektom SECCOPA, da bi iz mejic proizvajali pelete z namenom dopolnitve projekta za razvoj lucerne.

Slika 1: Lesni sekanci (Rancon Cuma). Avtorske pravice : Jean-Paul Gayot - CRPF Limousin © CNPF.

Further information

[Operational Group BuchDens additional information](#)

Contacts

Matevž Triplat (Gozdarski inštitut Slovenije), matevz.triplat@gozdis.si
 Žiga Lukančič (Gozdarski inštitut Slovenije), ziga.lukancic@gozdis.si
 Benjamin Chapelet, (Centre National de la Propriété Forestière), benjamin.chapelet@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

